

INKLYUZIV TA'LIM JARAYONIDA IJTIMOYIY-EMOTSIONAL TA'LIM METODIKALARINI JORIY ETISHDA OTA-ONALAR VA IJTIMOYIY TASHKILOTLARNING O'RNI

Shomurodova Shaxnoza Shermamat qizi¹, O'rolov Nurbek Oybekovich²

¹"InterFinance" akademik litseyi ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi,

²"InterFinance" akademik litsey 2-bosqich o'quvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17181844>

Annotatsiya. Ushbu maqolada inklyuziv ta'lim jarayonida ijtimoiy-emotsional ta'lim metodikalarini joriy etish masalalari ko'rib chiqiladi. Inklyuziv ta'lim sharoitida ijtimoiy-emotsional kompetensiyalar nafaqat o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishi, balki turli ehtiyojlarga ega bolalarning teng imkoniyatlarda muloqot qilishi, hamkorlik ko'nikmalarini shakllantirishi va emotsional barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, maqolada ijtimoiy-emotsional ta'limning metodologik asoslari, ota-onalar ishtirokidagi pedagogik imkoniyatlar hamda ijtimoiy tashkilotlar faoliyatining amaliy jihatlari yoritilib, inklyuziv ta'limda qo'llashning istiqbollari ko'rsatib beriladi.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, ijtimoiy-emotsional ta'lim, kompetensiya, ota-onalar ishtiroki, ijtimoiy tashkilotlar, hamkorlik, emotsional barqarorlik.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы внедрения методов социально-эмоционального воспитания в процесс инклюзивного образования. В условиях инклюзивного образования социально-эмоциональные компетенции важны не только для личностного развития обучающихся, но и для обеспечения равных возможностей для общения, формирования навыков сотрудничества и эмоциональной устойчивости детей с различными потребностями. Также в статье освещаются методические основы социально-эмоционального воспитания, педагогические возможности с участием родителей, практические аспекты деятельности общественных организаций, показаны перспективы его применения в инклюзивном образовании.

Ключевые слова: инклюзивное образование, социально-эмоциональное воспитание, компетентность, родительская вовлеченность, общественные организации, сотрудничество, эмоциональная устойчивость.

Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasining ta'lim sohasidagi davlat siyosati ta'limda tenglik, bag'rikenglik, hamkorlikni qo'llab quvvatlashga qaratilmoqda. Bunda alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarni o'qitish, tarbiyalash va ijtimoiylashtirish masalasi keng jamoatchilik tomonidan ijtimoiy jamiyatni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda. O'zbekiston hukumati 2025-yilgacha mamlakat maktablarining kamida 51 foizini inklyuziv maktablarga aylantirishni maqsad qilgan. Yangi tahrirda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 50-moddasida "Har kim ta'lim olish huquqiga ega. Davlat uzluksiz ta'lim tizimi, uning har xil turlari va shakllari, davlat va nodavlat ta'lim tashkilotlari rivojlanishini ta'minlaydi. Ta'lim tashkilotlarida alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bo'lgan bolalar uchun inklyuziv ta'lim va tarbiya ta'minlanadi" deb belgilab qo'yilgan.

Ijtimoiy hayotda fuqarolik jamiyatining yuksalishi inklyuziv-tarbiyaviy faoliyat tushunchasini ahamiyatini yana bir bora ko'rsatdi, bu jamiyatning barcha qatnashchilarini muttasil rivojlanishini rag'batlantiradigan, har bir insonning qadriyatlariga qabul qilinadigan

xavfsiz, bag'rikeng odamlar jamoasini tarbiyalash sifatida talqin etiladi. Bu fenomen jamiyat rivojlanishining ma'lum, yetarlicha yuqori darajasidagina real voqelikka aylanadi.

Bizningcha, inklyuziv-tarbiyaviy faoliyat – bu alohida ta'lim ehtiyoji bo'lgan bolalarni insonparvarlik tarbiyasi tamoyillari asosida, inklyuziv muhitda maqsadli ijtimoiylashuv jarayoni bilan bog'liq hatti-harakatlar majmuasidir. U tarbiyaning qadriyatli va ijtimoiy-madaniy paradigmalardan foydalanish yoki ularni uyg'unlashtirish orqali mazmunning o'zgaruvchanligiga ega bo'lib, yosh, jins, individual-shaxsiy va guruh ehtiyojlari hamda talablariga ko'ra inklyuziv tarbiya mazmunining turli ko'rinishlarda namoyon bo'ladi.

Inklyuziv madaniyat – fuqarolik jamiyatining yuksak darajadagi belgisi bo'lib, jamiyatning barcha qatnashchilarini muttasil rivojlanishini rag'batlantiradigan, har bir insonning qadriyatlari qabul qilinadigan, xavfsizlik kafolatlanuvchi, bag'rikeng odamlar jamoasi mahsulidir.

Inklyuziv-tarbiyaviy faoliyat tushunchasi keng qamrovli va ko'p komponentli tushuncha bo'lib, ilmiy yondashuv turidan qat'iy nazar, inklyuziv jamiyat madaniyatining fundamental asosi bo'lib hisoblanadi.

Inklyuziv jamiyatda esa turfa hillik va rivojlanishdagi farqlar hurmat qilinadi, sotsium tomonidan qo'llab quvvatlanadi, barchaga teng imkoniyatlar, shart-sharoitlar ta'minlanadi. Bunda ota-onalarning tarbiyaviy yondashuvi, ijtimoiy tashkilotlarning qo'llab-quvvatlashi hamda ta'lim muassasalari bilan hamkorligi inklyuziv muhitda ijtimoiy-emotsional ta'lim samaradorligini oshiruvchi muhim omillar sifatida tahlil qilinadi. Inklyuziv ta'lim sharoitida bolalarning imkoniyatlaridan qat'i nazar, ularning ijtimoiy-emotsional kompetensiyalarini rivojlantirish — shaxsiy o'sish, muloqot madaniyati, hamkorlik ko'nikmalari va emotsional barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi. Shu bilan birga, o'quvchilarning ona tilida o'z fikrlarini tizimli va erkin bayon etishi, ilmiy matnlar bilan ishlash mahorati, ommaviy nutq so'zlash qobiliyati hamda chet tillarida yozma va og'zaki nutq ko'nikmalarini egallashi inklyuziv va ijtimoiy-emotsional ta'limning uzviy qismi sifatida namoyon bo'ladi.

Shunga alohida e'tibor qaratish kerakki bugungi globallashuv davrida inson kapitalini shakllantirishda nafaqat intellektual, balki ijtimoiy-emotsional ko'nikmalar ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bolalarning ijtimoiy-emotsional rivojlanishi ularning shaxsiy barkamolligi, jamiyatda faol ishtirok etishi va muvaffaqiyatli hayot kechirishida muhim o'rin tutadi. Shu bois ta'lim tizimida ijtimoiy-emotsional ta'lim metodikalarini joriy etish dolzarb masalaga aylandi. Dunyoning ko'pgina rivojlangan mamlakatlarida bu ta'lim turidan keng foydalanilib, katta muvaffaqiyatlarga erishilmoqda.

Ijtimoiy-emotsional ta'lim (IET) – shaxsda o'z his-tuyg'ularini boshqarish, empatiya, muloqot madaniyati, hamkorlik va mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan pedagogik yondashuvdir. Bu metodikalar bolalarda stressni yengish, qaror qabul qilish va konfliktlarni hal qilish ko'nikmalarini ham shakllantiradi. Ta'lim muassasalarida ijtimoiy-emotsional ta'limning muhim tayanchlaridan yana biri ijtimoiy hamkorlikdir. Ota-onalar, ta'lim muassasalari va ijtimoiy tashkilotlarning hamkorlikdagi faoliyati ijtimoiy-emotsional ta'lim samaradorligini oshiradi. Bu esa nafaqat o'quvchilar, balki jamiyatning umumiy ma'naviy-axloqiy rivojlanishiga xizmat qiladi. Finlandiya, Singapur, AQSh Ta'lim tizimida ijtimoiy-emotsional ta'lim dasturlari keng joriy qilingan bo'lib, ularning muvaffaqiyatli ijtimoiy tashkilotlarning faol hamkorligi bilan ham bog'liq.

Ushbu ta'lim turning rivojida ota-onalarning o'rni nihoyatda beqiyos. Chunki ular farzandlarining barcha ta'lim turlarida yaxshi natijalarga erisha olishlarida eng yaqin ko'makdoshdirlar. Ota-onalarning uy sharoitida beriladigan tarbiya bolaning ta'lim muassasasida

o'zini tutishi, sinfdoshlar va o'qituvchilar o'zaro muloqatga kirishib keta olishi, fikrlarini erkin va asosli bayon qila olishlarida niyatda muhim o'rin tutadi. Psixologik tadqiqotlar natijasi ham shuni ko'rsatadiki, farzandlardagi 70 foizgacha ijtimoiy-emotsional ko'nikmalar oilada shallanadi. Ota-onalarning e'tibori, g'amxo'rliqi, mehribonligi. Muloqot madaniyati va intizomiy yondashuvlari bevosita bolaning emotsional barqarorligiga ta'sir ko'rsatadi. Shu ma'noda ota-onalarning ijtimoiy-emotsional ta'lim jarayoniga faol jalb etilishi bolalarda ijobiy his-tuyg'ularni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Bundan tashqari, ta'limning bu turning rivojida ijtimoiy tashkilotlarning roli ham kattadir. Ijtimoiy tashkilotlar ta'lim muassasalari bilan hamkorlikda turli trening, seminar va loyihalarni amalga oshirib, bolalarning ijtimoiy-emotsional rivojlanishiga hissa qo'shadi.

Mahalla, nodavlat notijorat tashkilotlari, yoshlar markazlari hamda boshqa ijtimoiy institutlar orqali ota-onalar va o'quvchilar bilan ishlash samaradorligi oshadi. Ijtimoiy tashkilotlar tomonidan yaratiladigan qo'llab-quvvatlovchi muhit bolalarning sog'lom psixologik rivojiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Qolaversa, bu hamkorlik natijasida bolalar ijtimoiy hayotga osonroq moslashadilar. Ularda yoshligidan hamkorlik va liderlik qobiliyatlari yaxshiroq rivojlanishiga yordam beradi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak O'zbekistonda ta'lim siyosatida inklyuziv muhit yaratish va ijtimoiy-emotsional ta'limni joriy etish ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Inklyuziv ta'lim sharoitida bolalarning ijtimoiy-emotsional kompetensiyalarini rivojlantirish – ularning shaxsiy o'sishi, muloqot madaniyati, hamkorlik va emotsional barqarorligini ta'minlaydi. Bu jarayonda ota-onalarning tarbiyaviy yondashuvi, ta'lim muassasalari va ijtimoiy tashkilotlarning hamkorligi hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Ilmiy tadqiqotlar va xalqaro tajribalar shuni ko'rsatmoqdaki, ijtimoiy-emotsional ta'lim dasturlarining samaradorligi ko'p jihatdan ota-onalarning faol ishtirokiga va ijtimoiy institutlarning qo'llab-quvvatloviga bog'liq. Shuning uchun ham mamlakatimizda inklyuziv va ijtimoiy-emotsional ta'limni uyg'un ravishda yo'lga qo'yish bolalarning barkamol avlod sifatida voyaga yetishi va jamiyatning ma'naviy-axloqiy taraqqiyoti uchun muhim omil hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. – Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023 y., 03/23/837/0241-son
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 13 oktabrdagi «Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PQ-4860-son qarori, Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 14.10.2020 y.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori 21.06.2024 yildagi PQ-232-sonli "Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy institutini tashkil etish to'g'risida"gi Qarori. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 25.06.2024-y., 07/24/232/0446-son.
4. Ibraimov X., Quronov M. Umumiy pedagogika (darslik). – T., "Sahhof", 2023, 416 bet.
5. Tadjibaeva k.s. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini inklyuziv-tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash mexanizmlari PhD ...diss. –T., 2025
6. Mirzaeva F.T. Jismoniy imkoniyati cheklangan o'quvchilarning ijtimoiy moslashuvini ta'minlash va ularni kasb-hunarga o'rgatish metodikasini takomillashtirish. PhD ...diss. –T., 2018.